

Acompañamiento en la educación

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

La misión educativa supone una vocación de servicio, una expresión de cariño hacia las personas que confían en los valores de maestros e instituciones de enseñanza, es también un compromiso que va más allá de las horas en las aulas, o de las conexiones en línea, porque se aprende a través de ejemplos, realizaciones y capacidades que se descubren permanentemente.

En las escuelas y colegios, como en los hogares, hay momentos, protocolos y prácticas para la búsqueda de respuestas o el hallazgo de saberes en la denominada aventura del conocimiento.

Al inicio de cada año lectivo se actualizan e implementan pedagogías para motivar, formar destrezas, fomentar inquietudes y apoyar la creatividad.

Pese a las crónicas dificultades que suponen los limitados recursos, se ensayan alternativas para actualizar programas, recomendar currículums innovadores e integrar redes de buenas prácticas. Además, muchos docentes participan en programas de actualización con los objetivos de responder a una sociedad en constantes cambios, implicarse en la diversidad y asumir los retos de las nuevas tecnologías.

En estos escenarios, el eslabón que permite agregar valía en los modelos educativos es la comunicación. Los ambientes en los salones de clases comunican, así como la disposición de los individuos, los códigos empleados en los diálogos, o lo explícito e implícito en los textos; pero sobre todo será el maestro quien proponga las condiciones para escuchar y guiar a los estudiantes, donde ellos construyan sus competencias y participen en un mundo de grandes volúmenes de datos de acceso libre.

Hoy los educadores, como los padres, deben proveer bases, ejemplos, historias que encierren las claves, los instrumentos de navegación que permitan a los educandos llegar a destinos en sus proyectos personales y profesionales de vida.